

Incorporación de las tecnologías a nivel superior: Una voz desde el alumnado.

CANDY RUBÍ LÓPEZ MÁRQUEZ
PAULINO PULIDO HERRERA

tecnologías
a nivel superior
tecnologías
a nivel superior
tecnologías

* Estudiante de pedagogía Sistema de Enseñanza Abierta, Región Xalapa.

* Maestro en docencia Universitaria y Estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad de Xalapa

Sumario

1. Introducción
2. Implicaciones generales de la presencia de las TIC en las Instituciones de Educación Superior
3. Indagación sobre el uso de las TIC en la universidad, desde la percepción del alumnado
4. Los docentes como generadores de la implementación de las TIC
5. El favorecimiento del pensamiento crítico mediante el uso de las TIC en el aula universitaria
6. Consideraciones generales.
7. Fuentes de consulta

Resumen

En esta era de cambios constantes, mucho se habla de la presencia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los diferentes campos del quehacer humano; su arribo al ámbito educativo ha revolucionado desde varias aristas los procesos administrativos y académicos que tradicionalmente se efectuaban de manera manual.

Cuando se habla del uso de las TIC en las aulas universitarias, es factible pensar que de manera inherente a esta modernidad informática, todos los docentes las están empleando adecuadamente como recurso didáctico para mejorar notablemente su práctica pedagógica.

Sin embargo, al respecto ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Todos los docentes emplean adecuadamente las TIC en su planeación didáctica?

Con el propósito de tener una aproximación de lo que sucede en la realidad áulica de las Instituciones de Educación Superior en este rubro, el presente artículo brindará la posibilidad de conocer en voz de jóvenes universitarios, su opinión y sus expectativas en torno al adecuado uso de las TIC por parte de sus catedráticos en la práctica docente.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Práctica Docente, Planeación Didáctica, Complejidad, Criticidad.

Summary:

In this era of constant change, much is said in the presence of Information Technology and Communication in the different fields of human jobs, its arrival has revolutionized the field of education from many angles administrative and academic processes that traditionally were made manually.

When speaking of the use of ICT in university classrooms, we can expect that this inherently modern computer, all the teachers are using properly as a teaching resource to significantly improve their teaching practice.

However, about What actually happens? Do all teachers use ICT appropriately in their educational planning?

In order to have an approximation of what happens in reality courtly Institutions of Higher Education in this area, this article will provide an opportunity to learn in university students voice their opinions and expectations about the appropriate use of ICTs by their professors in teaching practice.

Keywords: Information Technology and Communication, Practice Teaching, Curriculum Planning, Complexity, Criticality.

1. Introducción

ENTRE MÁS ATRAPADOS ESTAMOS POR EL MUNDO MÁS DIFÍCIL NOS ES ATRAPARLO”
EDGAR MÓRIN

En los últimos años, el contexto educativo universitario se ha visto cada vez más afectado por los cambios vertiginosos que presentan las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC), desde las áreas académicas y las administrativas hasta el interior de cada aula; la informática se ha compenetrado tanto en cada espacio escolar de la institución educativa, que ya es prácticamente imposible mantenerse exento de ella (Cabero, 2002).

Así como las Instituciones de Educación Superior se han modernizado en este ámbito de la informática, también la sociedad en que se enmarcan se ha involucrado en gran medida con las TIC (Adell, 1997).

En este sentido, la población con cierto matiz empírico, gradualmente ha ido interiorizando el uso de dispositivos electrónicos en red que están transformando día a día, los asuntos de la vida diaria. El cambio tecnológico tan sólo puede ser comprendido en el contexto de la estructura social dentro de la cual ocurre (Castells, 1995).

Sin embargo, a pesar de que es posible apreciar que la escuela y la sociedad ya son usuarios de las TIC, resulta necesario considerar la siguiente opinión de Edgar Morín En la época de las telecomunicaciones, de la información, de la Internet, estamos sumergidos por la complejidad del mundo; y las innumerables informaciones sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de inteligibilidad (1999).

Vista la WEB como una nueva torre de Babel significada en un mundo globalizado, los niños y los jóvenes resultan ser los usuarios más armonizados en el intrincado manejo de las TIC; condición que les ha brindado dentro del contexto de la Teoría de las Representaciones Sociales, una identidad como miembros de una nueva generación. Las Representaciones Sociales, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa (Araya, 2002).

Consecuentemente, si hoy día las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte de nuestra rutina diaria debido a que son una herramienta básica para nuestra sociedad y para la educación; entonces se presume que han transformado la práctica docente y que además, satisfacen las necesidades académicas de la comunidad estudiantil.

Para saber que tanta veracidad pueda tener esta proposición, es necesario, focalizar nuevamente el contexto universitario del que se partió.

2. Implicaciones generales de la presencia de las TIC en las Instituciones de Educación Superior.

Actualmente las universidades cuentan con una página web que las distingue, sus procesos administrativos se realizan on-line, usualmente publican una revista digitalizada, también han diseñado plataformas virtuales y programas educativos e-learning entre tantas otras acciones sustantivas que realizan en el mundo cibernético.

Hace tan sólo dos décadas, este escenario digitalizado aplicaba únicamente para algunas de las universidades y tecnológicos más avanzados en el orbe, para las demás instituciones de educación superior, simplemente la modernidad aún no había llegado.

Desde entonces, en este proceso gradual y accidentado de incorporación de las TIC a las IES, el profesorado ha experimentado una transición accidentada y heterogénea que Cabero (2002) describe puntualmente bajo el establecimiento de tres tipos de actitudes docentes que permite hablar de los profesores como:

- Innovadores: que son aquellos que están decididos a asumir una línea en la cual se interesan profundamente por sus ideas, incluso corriendo el riesgo de caer en el ridículo.
- Resistentes: que asumen un papel activo en el cuestionamiento de las actitudes, el Diseño de Materiales Multimedia y Telemáticos de Enseñanza.
- Líderes: que son aquellos que asumen una posición de reflexión sobre los pros y contras de las innovaciones tecnológicas.

Como puede apreciarse, la percepción de los docentes hacia las TIC constituye un tema lo suficientemente amplio para desarrollarlo en otro artículo; así que, asumiendo que los catedráticos

puedan ser generadores de la implementación de las TIC como recursos didácticos para el desarrollo intelectual del alumnado, es necesario acotar esta temática a la visión que el estudiante tiene en este sentido.

Por lo que resulta importante formular el siguiente planteamiento:

¿Cuál es la percepción del alumno en torno al uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el aula de Educación Superior?

La respuesta adquiere un carácter multidimensional tomando en cuenta la complejidad del tema, dado que pueden existir diversos puntos de análisis al respecto, por ejemplo: se puede ponderar la presencia física de computadoras portátiles, pantallas touch y teléfonos celulares en el salón; revisar la factibilidad de encargar tareas que implique la descarga de información por Internet; incentivar la promoción del establecimiento de una red social específica para grupo; ó bien, el diseño de un blog de la materia por parte del docente y los alumnos.

Para saber cuál es el punto de vista del alumno universitario en relación a la manera en que el docente está empleando las TIC en su trabajo pedagógico, se realizó un trabajo de campo que se detalla a continuación.

3. Indagación sobre el uso de las TIC en la universidad, desde la percepción del alumnado.

Para tal efecto se realizó en el mes de junio de 2012, se aplicó un cuestionario a una muestra de alumnos de una Universidad de la ciudad de Xalapa; que para fines de confidencialidad, se prescinde del nombre de la Institución durante el desarrollo de este artículo.

En ese instrumento se plantearon seis preguntas que permitieran conocer de manera general, la opinión de los estudiantes en torno al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la universidad.

De acuerdo a la interpretación de las respuestas

obtenidas, se pueden apreciar indicadores importantes en cada una de ellas:

En el primer cuestionamiento ¿Qué tan frecuentemente tus docentes hacen usos de las TIC en tus clases?: el 87.5% de las respuestas se centraron en la respuesta "algunas ocasiones" lo cual implica que el empleo de las TIC en el aula aún no es una práctica habitual.

En las respuestas dadas a la segunda pregunta, se puede apreciar que la universidad sólo fomenta parcialmente un pensamiento crítico en los alumnos con el uso de las TIC.

En relación a la tercera pregunta ¿Qué tan importante es el uso de las TIC en tu universidad? El 70% de los alumnos entrevistados consideran que si es importante el uso de las TIC en la universidad.

11 En la grafica 4 se puede apreciar que más del 80%

de los docentes solamente en algunas ocasiones hacen uso de las TIC, para fomentar el pensamiento crítico dentro de la universidad.

Grafica 4.-La manera en que se utilizan las TIC en tu universidad ¿fomenta el pensamiento crítico?

Como respuesta a la quinta pregunta, más del 50% de los estudiantes creen conveniente que sus profesores deben tener capacitación en las TIC para el desarrollo de sus clases.

Grafica. 5 ¿Crees conveniente que tu profesor deba tener una capacitación en las TIC's para desarrollo de sus...

Con el propósito de saber qué tan involucrados están los alumnos en los ambientes informáticos de aprendizaje en línea, se realizó la pregunta ¿Tienes conocimiento sobre la educación virtual (E-learning y B-learning)?: más del 60% de los jóvenes expresaron no conocer estos ambientes informáticos como alternativas de un aprendizaje en línea.

Grafica 6. ¿Tienes conocimiento sobre la educación virtual (E-learning y B-learning)?

implementación de las TIC.

Bajo este esquema de respuestas se puede inferir que los jóvenes tácitamente demandan de sus docentes una actualización en el manejo de las TIC para su respectiva aplicación en clase; el uso de estas tecnologías debe ser un nuevo elemento educativo en cada aula, donde el catedrático propicie un ambiente activo y crítico para cada alumno.

Al desempeñarse un docente en un entorno tecnológico de enseñanza, sus funciones cambiarán por lo que es necesario definir su tarea profesional y las competencias que debe poseer en el desarrollo de ésta.

La tecnología está influenciando al menos en dos aspectos al mundo educacional: uno relacionado con los intereses pedagógicos, administrativos y de gestión escolar y otro con los cambios en las habilidades y competencias requeridas, para lograr una inserción de las personas en la sociedad actual. (Villarreal, 2003).

Cabero (1997) menciona que la introducción de cualquier tecnología de la información y comunicación en el contexto educativo pasa necesariamente tanto por que el profesor tenga actitudes favorables hacia las mismas, como por una capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional.

Desde esta perspectiva se puede considerar que para el docente es esencial una actualización en el manejo de conocimientos interactivos donde el alumno esté en posibilidades de aprender mediante el adecuado uso de las TIC y sobre todo, que el docente pueda favorecer entornos modernizados para la formación del alumno.

Los educadores deben realizar esfuerzos que se centrarán ahora en la adaptación de nuevos recursos tecnológicos que les permitan desarrollar un nuevo proceso transdisciplinar en el aula.

Además, con las respuestas obtenidas se observó

que la educación en que estos estudiantes se encuentran inmersos, carece de espacios virtuales en sus clases; por lo tanto, es necesario que el docente afronte con los nuevos desafíos que implica la incorporación de las TIC, ya no sólo su inclusión en las IES, sino al espacio íntimo de su propia práctica docente.

Por lo tanto, una tarea muy importante para el docente será integrar las TIC's en la práctica docente mediante el diseño de estrategias didácticas más interactivas, con un enfoque más crítico.

5. El favorecimiento del pensamiento crítico mediante el uso de las TIC en el aula universitaria.

Considerando las respuestas obtenidas en la 2ª pregunta de la indagación descrita, se desprende del análisis efectuado, un nuevo reto para el docente: que los alumnos desarrollen las habilidades del pensamiento (HP) mediante el uso permanente de las TIC como herramienta didáctica en la Educación Superior.

Lipman plantea que "si por pensamiento crítico nos referimos a la habilidad para pensar correctamente, para pensar creativa y autónomamente dentro de, y a cerca de la mirada de disciplinas, entonces ciertamente es un objetivo educacional de extrema importancia" (1989: pp 55). Esta postura constituirá la esencia de lo que puede ser una educación moderna e integral, favorecida por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

No se debe dejar de lado que también los alumnos

deben desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y además creativo (HPCC), ya que la labor pedagógica se debe complementar de manera que el docente y estudiante puedan interactuar, para ello, se pueden aprovechar herramientas como el Internet y las redes sociales.

Indiscutiblemente, para que el docente pueda efectuar un uso integral de las TIC en su práctica docente, requerirá de un factor importante: la creatividad; pero ésta, implica riesgos al considerar nuevas alternativas y la resistencia a rechazar soluciones antiguas.

La creatividad supone flexibilidad (Perkins, 1984), o lo que algunos autores denominan pensamiento divergente (Guilford, 1956) o pensamiento lateral (de Bono, 1970); en esta perspectiva, el docente será un generador de recursos didácticos virtuales pedagógicos y facilitador del acto intelectual, creando nuevos paradigmas de la educación acordes a las nuevas tecnologías.

De esta manera, será posible que el alumno aprenda de forma práctica, manipulando información virtual y resolviendo ejercicios que desarrollen su capacidad de abstracción; fomentándole así, la creatividad, y el desarrollo del pensamiento crítico.

6. Consideraciones generales.

La inclusión de las TIC si bien ha propiciado de manera más acelerada, el desarrollo de la sociedad del conocimiento; desde el punto de vista educativo, es sumamente necesaria una alfabetización digital de los docentes universitarios.

Además de contar con una actualización en el uso de las TIC, como docente es importante comprender a las nuevas generaciones que ya traen consigo un manejo de las tecnologías.

Será el trabajo direccionado por el docente, con la participación del alumnado para que se logre un adecuado aprendizaje en el aula, mediante el moderno empleo de las TIC.

Posteriormente, una vez que el docente utilice adecuadamente las TIC; también estará en condiciones de favorecer a los alumnos las habilidades del pensamiento crítico y creativo, mediante el constante uso de los recursos digitales.

<http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-05.htm> "El profesor ante las nuevas tecnologías de información y comunicación, NTIC". 2012.

http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/Direccion_de_Difusion_Cultural/resources/PDFContent/613/Complementario%201-Pensamiento%20complejo.pdf. Edgar Morín y el pensamiento Complejo" 2012.

7. Fuentes de consulta:

Cabero Almenara, Julio. Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación. Universidad de Sevilla. 2002.

Adell, Jordi. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. Revista EDUTEC. Palma de Mallorca.

Araya Umaña, Sandra. "Las Representaciones Sociales: Ejes teóricos para su discusión". Edición: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede: Costa Rica. 2002.

Cabero, J. "¿Cómo nos ven los demás? La imagen del profesor y la enseñanza en los medios de comunicación social". Universidad de Sevilla. Sevilla, 1998.

Cabero; J. "Usos de los medios audiovisuales, informáticos y las Nuevas Tecnologías en los centros andaluces". GID. Sevilla, 1997.

Educación y pensamiento en las aulas. Miguel Domingo Centeno. Editorial Club Universitario C/. Conttolengo. 25 – San Vicente (alicante).

Escenarios didácticos para el desarrollo de competencias académicas: una orientación hacia ambientes educativos blended-learning

•HERLINDA GODOS GARCÍA

desarrollo de competencias académicas desarrollo de competencias

* Candidata a Doctora en Educación, Coordinadora del departamento de Evaluación Institucional en la Universidad de Xalapa.